
**FUQAROLIK SUD ISHLARINI YURITISHDA HAL QILUV QARORLARI
USTIDAN SHIKOYAT (PROTEST) BERISH HUQUQIGA EGA
SUBYEKTLAR HAMDA MUDDATLAR**

Abdihakimov Samandar Salohiddin o‘g‘li

“International school of Finance Technology and Science” instituti o‘qituvchisi

E-mail: samandarabdihakimov86@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fuqarolik sud ishlarini yuritishda hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rish institutlari, ularga shikoyat qiluvchi subyektlar doirasi hamda ushbu institutlarga murojaat qilish muddatlari atroflicha tahlil qilingan. Tahlillar jarayonida subyektlar qanday hollarda shikoyat bilan murojaat qilishi hamda ushbu subyektlar kim ekanligi haqida ma’lumotlar keltirildi. Muddatlar masalasi atroflicha o‘rganilib, ushbu tahlillar bo‘yicha shaxsiy xulosalar keltirildi.

Kalit so‘zlar: Apellyatsiya, kassatsiya, taftish, da’vogar, javobgar, arizachi, uchinchi shaxslar

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно анализируется круг субъектов, которые жалуются в органы пересмотра решений при производстве гражданских судебных дел, и сроки обращения в эти учреждения. В ходе анализа была предоставлена информация о случаях, в которых субъекты могут подать жалобу и кто эти субъекты. Вопрос сроков был детально изучен, и на основе этих анализов были сделаны личные выводы.

Ключевые слова: Апелляция, кассация, проверка, истец, ответчик, заявитель, третьи лица.

ABSTRACT

In this article, the range of subjects who complain to the institutions of review of decisions in the conduct of civil court cases and the deadlines for applying to these institutions are analyzed in detail. In the course of the analysis, information was provided about the cases in which subjects can file a complaint and who these subjects are. The issue of deadlines was studied in detail, and personal conclusions were drawn based on these analyses.

Key words: Appellation, cassation, inspection, plaintiff, defendant, applicant, third parties

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi sud-huquq tizimining mustahkamlanishi va rivojlanishi mamlakatda huquqiy davlat tamoyillarining amalga oshirilishi bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Huquqiy davlatning asosiy tamoyillaridan biri esa fuqarolarning sud orqali himoya qilish huquqini ta‘minlashdir. Shu ma‘noda, sud tizimi faqatgina odil sudlovni amalga oshiruvchi organ bo‘libgina qolmay, balki davlatning fuqarolar oldidagi majburiyatlari va inson huquqlarini kafolatlash tizimining ham muhim qismi hisoblanadi. Sud tizimidagi sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutlari esa, sud jarayonlarida inson huquqlarini himoya qilishning muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutlari sud qarorlarini qayta ko‘rib chiqish va ularni qayta tahlil qilish imkonini beruvchi mexanizm bo‘lib, uning maqsadi adolatli sudlovni ta‘minlashdan iborat. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik ishlarini yuritishda sud hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rish institutlarining o‘rni va ahamiyati, shikoyat (protest) keltiruvchi subyektlar, shikoyat (protest) keltirish muddatlari, shuningdek ushbu tizimlarning mamlakatda sud-huquq islohotlari jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Bundan tashqari, ushbu institutlarning qonunchilikda belgilangan tartiblari va ular fuqarolar huquqlarini himoya qilishga qanday hissa qo‘shayotgani dalillar asosida yoritiladi. Hozirgi kunda sud hujjatlarini qayta ko‘rish

institutlari sifatida apellyatsiya, kassatsiya hamda taftish instansiyalarini olishimiz mumkin. Quyida biz ushbu institutlarning ahamiyatini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilib, ko‘rib chiqamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mazkur maqolani yoritish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Ushbu maqolada sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutlarining rivojlanishi va o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilindi. Sud hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rish institutlarining kelib chiqishi, rivojlanishi, murojaat qiluvchi subyektlar hamda shikoyat (protest) berish muddatlari tahlil etildi.

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi O‘RQ-703-sondagi “Sudlar to‘g‘risidagi” qonuni, 2023-yil 25-dekabrda O‘RQ-887-sondagi “Sud qarorlarning qonuniyligi, asosiligi va adolatliligini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi” qonuni metodologik manba bo‘lib belgilandi. Shuning bilan birgalikda huquqshunos olimlar Z.N.Esanova, D.Y.Xabibullayev, O.Ganiyev, M.M.Mamasiddiqov ilmiy ishlari hamda tajribalaridan keng foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sud hal qiluv qarorini qayta ko‘rish institutlarining kelib chiqishi, sud hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rish instansiyalariga shikoyat (protest) keltiruvchi subyektlar, sud hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rish muddatlari

SUD HAL QILUV QARORINI QAYTA KO‘RISH INSTITUTLARINING KELIB CHIQISHI

O‘zbekiston Respublikasi sud tizimidagi islohatlarning olib borilishi natijasida sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutlari ham joriy etila boshlagan. Shuning uchun ham ushbu tizimlarning joriy etilishi bevosita yurtimizda sud-huquq tizimida olib

borilgan islohatlar bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi.

2000-yil 14-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining sud tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmonining e‘lon qilinishi, 2000-yil 14-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining qabul qilinishi va shu asosda 2000-yil 14-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga apellatsiya, kassatsiya institutlariga oid yangi bobning vujudga kelishi bilan bog‘liq o‘zgartirish va qo‘shimchalarning kiritilishi umumiy yurisdiksiya sudlari tarkibida fuqarolik va jinoyat ishlari bo‘yicha sudlarning ixtisoslashuvi, sud qarorlarini apellatsiya tartibida qayta tekshirish institutining joriy etilishi, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlari hamda erkinliklarini himoya qilinishi kafolatlarini yanada kuchaytirish maqsadlari va vazifalarini kafolatlaydi.¹

Shu tariqa 2000-yil 14-dekabrda boshlab Fuqarolik protsessual kodeksiga yangi institutlar sifatida apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari mustaqil institutlar sifatida joriy etildi. Ushbu tizimlarning bir xilda va sifatli ishlashi uchun fuqarolik protsessual kodeksida normalar belgilab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 25-dekabrda “Sud qarorlarning qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi” qonuniga muvofiq sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutlariga taftish instansiya ham qo‘shildi. Ya‘ni, ushbu qonunning 29-bandiga ko‘ra Fuqarolik protsessual kodeksining IV bo‘limi quyidagicha nomlanuvchi 46-bob “Sud hujjatlarini taftish tartibida qayta ko‘rish bo‘yicha ish yuritish” bilan to‘ldirilishi belgilandi. Shu tariqa sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutlari vujudga keldi hamda fuqarolik protsessual qonunchilik doirasida

¹ M.M.Mamasiddiqov, Z.N.Esanova, D.Y.Xabibullayev. Fuqarolik protsessual huquqi. Yuridik kollej o‘quvchilari uchun darslik. -Toshkent, nashriyoti, 2019. – 252 b. 227-bet

mustahkamlab qo'yildi.

SUD HAL QILUV QARORLARINI QAYTA KO'RISH INSTANSIYALARIGA SHIKOYAT QILUVCHI (PROTEST KELTIRUVCHI) SUBYEKTLAR DOIRASI

Sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayonida shikoyatlar yoki protest keltiruvchi subyektlar doirasi huquqiy tizimning muhim qismi hisoblanadi. Ushbu subyektlar, sud qarorlariga nisbatan shikoyat yoki protest bildiruvchi shaxslar yoki tashkilotlarni ifodalaydi. Har doim sudga murojaat qilish turli subyektlar tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu subyektlarni aniqlash, ularning aniq doirasini belgilab olish sud ishini ko'rib chiqish uchun muhim protsess hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksiga ko'ra sud hujjatlarini qayta ko'rish subyektlari sifatida quyidagilar belgilangan:

- taraflar;
- ishda ishtirok etishga jalb qilingan boshqa shaxslar;
- ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan, ammo huquq va majburiyatlari haqidagi masala sud tomonidan hal etilgan shaxslar;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil;
- prokurorlar;

Birinchi navbatda, hal qiluv qarori ustidan shikoyat beruvchi subyekt sifatida, albatta, taraflar qaraladi. Fuqarolik protsessida taraflar da'vogar (arizachi) va javobgarlar hisoblanadi. Ushbu subyektlar birinchi navbatdagi hal qiluv qarorining manfaatdorlari hisoblanadi. Chunki, hal qiluv qarorlari ushbu subyektlarga nisbatan chiqarilishi ularga aynan ma'lum bir majburiyat yuklaydi. Bundan tashqari, ularga ma'lum bir huquqlarni ham taqdim etishi mumkin.

Keyingi subyektimiz bu ishda ishtirok etishga jalb qilingan boshqa shaxslar hamda ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan, ammo huquq va majburiyatlari haqidagi masala sud tomonidan hal etilgan shaxslar hisoblanadi. Ushbu shaxslar doirasiga nizo predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi hamda nizo predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxslarni kiritishimiz mumkin. Chunki ushbu sud ishtirokchilari sud tomonidan jalb qilinishi yoki o'zlari xohishiga binoan sudga kirib kelishlari mumkin. Hal qiluv qarori qabul qilinganida uchinchi shaxslarning ham manfaatlari hal etilishi mumkin. Shu sababdan ham ushbu subyektlar hal qiluv qarori ustidan shikoyat (protest) keltirishi mumkin.

Uchinchi subyekt sifatida esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilni olamiz. Ushbu subyekt vazifasi tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'lganligi uchun fuqarolik sud ishlarida qatnashadigan tadbirkorlarning nomidan shikoyat kiritish huquqi mavjud. Ushbu jarayonda shunga e'tibor qilishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil faqatgina tadbirkorlik nizolari doirasidagina shikoyat qilish huquqiga ega. Bu qoida Fuqarolik protsessual kodeksining 383-, 403- hamda 419⁴-moddalarida belgilab qo'yilgan.

To'rtinchi subyekt sifatida esa prokurorlarni olishimiz mumkin. Prokurorlar hal qiluv qarori ustidan protest keltirish huquqiga ega hisoblanadi. Prokurorlar hal qiluv qarorlari ustidan protest berish uchun asosiy ikkita sharti bor, ya'ni ikkita holatdagina ular protest keltirishlari mumkin, bular:

- prokuror ishtirokida ko'riladigan ishlar bo'lishi va yoki;
- yuqorida sanab o'tilgan protsess ishtirokchilari prokurorga murojaat qilib, ularning nomidan shikoyat kiritishi bilan iltimos qilishganda.

SUD HAL QILUV QARORINI QAYTA KO'RISH MUDDATLARI

Sud hal qiluv qarorini qayta ko'rishda muddatlar juda muhim hisoblanadi. Chunki, ushbu muddatlar hal qiluv qarorini qayta ko'rish institutlaridan qaysi birida ushbu jarayon ko'rib chiqilishini belgilab beruvchi omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 383-moddasiga ko'ra birinchi instansiya sudi hal qiluv qarori ustidan apellyatsiya shikoyati faqatgina qonuniy kuchga kirmagan sud hal qiluv qarori ustidan berilishi belgilab qo'yilgan. Shu sababli, hal qiluv qarorining kuchga kirish muddati apellyatsiya shikoyati (protesti) berilishi muddatini belgilab beradi. Fuqarolik protsessual kodeksi 385¹-moddasida apellyatsiya muddatlari belgilab qo'yilgan. Ushbu moddaga ko'ra umumiy muddat sud hal qiluv qarori qabul qilingdan boshlab bir oy deb belgilangan. Ushbu muddatga amal qilish jaaryonida shunga e'tibor berish kerakki, ba'zi oylarda kun miqdorlari boshqa oylarga qaraganda boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun, har bir apellyatsiya beruvchi subyekt buni e'tiborga olishi zarur.

Bundan tashqari ba'zi bir hal qiluv qarorlarining ijroga qaratilish muddatlari qisqartirilgan tartibda amalga oshiriladi. Fuqarolik protsessual kodeksi 279⁵-moddasiga ko'ra soddalashtirilgan tartibda ish yuritish bo'yicha chiqarilgan qarorlar o'n kun muddat ichida ijroga qaratilishi belgilangan. Bundan kelib chiqadiki, soddalashtirilgan tartibda ish yuritishda chiqarilgan sud hal qiluv qarori ustidan apellyatsiya muddati o'n kun hisoblanadi. Bu ushbu kodeksning 385¹-moddasi ikkinchi qismida ham belgilab qo'yilgan. Soddalashtirilgan tartibda ko'riladigan ishlar nisbatan yengilroq va tezroq hal qilinganligi uchun hal qiluv qarori ham tezroq ijroga qaratilishi belgilangan.

Ushbu muddatlar masalasida yana shu narsa muhimki, agar yuqorida belgilangan apellyatsiya muddatlari o'tkazib yuborilganida nima qilish mumkin degan masala yotadi. Sud hujjatlarini qayta ko'rish instansiyalarida muddatni tiklash tamoyili ham mavjud. Ya'ni, Fuqarolik protsessual kodeksining 385¹-moddasi

uchinchi qismida quyidagicha qoida belgilangan:

“O‘tkazib yuborilgan muddat, agar iltimosnoma hal qiluv qarori qabul qilingan kundan e‘tiboran uch oydan kechiktirmay berilgan va muddatni o‘tkazib yuborish sabablari uzrli deb topilgan bo‘lsa, apellyatsiya shikoyati (protesti) berayotgan shaxsning iltimosnomasiga ko‘ra apellyatsiya instansiyasi sudining sudyasi tomonidan tiklanishi mumkin.”²

Ushbu muddat tiklash jarayonida shunga e‘tibor berish jarayonida e‘tibor qaratishimiz lozim bo‘lgan asosiy qoidalar quyidagilar hisoblanadi:

- Birinchidan, o‘tkazib yuborilgan muddatni tiklash haqida berilgan iltimosnoma sud tomonidan uzrli deb topilishi lozim;
- Ikkinchidan esa, ushbu uzrli sabab bo‘yicha iltimosnoma hal qiluv qarori qabul qilingan kundan boshlab uch oy muddat davomida berilishi mumkinligi belgilangan.

Endi esa, hal qiluv qarori ustidan berilgan kassatsiya shikoyati (protesti) muddatlariga to‘xtalamiz. Fuqarolik protsessual kodeksiga ko‘ra kassatsiya shikoyati (protesti) qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori ustidan berilishi kerakligi belgilangan. Shunga ko‘ra ushbu kodeks 405¹-moddasining birinchi qismiga muvofiq kassatsiya shikoyati (protesti) berish muddati olti oy etib belgilangan. Ushbu jarayonda yana e‘tibor qaratishimiz lozimki, kassatsiya shikoyati (protesti) muddati o‘tkazib yuborilsa muddat tiklashga yo‘l qo‘yiladimi yoki yo‘qligi haqida. Fuqarolik protsessual kodeksning 405¹-moddasining ikkinchi qismiga ko‘ra:

“O‘tkazib yuborilgan kassatsiya shikoyati (protesti) berish muddati shikoyat (protest) berayotgan shaxsning iltimosnomasiga ko‘ra kassatsiya instansiya sudining sudyasi tomonidan, agar iltimosnoma kassatsiya shikoyati (protesti) berish muddati o‘tgan kundan e‘tiboran uch oydan kechiktirmay berilgan bo‘lsa va o‘tkazib

² O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716442>

yuborilgan muddat sud tomonidan uzrli deb topilsa, tiklanishi mumkin.”³

Ushbu jarayonda biz e’tibor qaratishimiz kerak bo’lgan asosiy qoidalar quyidagilar hisoblanadi:

- birinchidan, o’tkazib yuborilgan muddat to’g’risida iltimosnoma kassatsiya shikoyati (protest) berayotgan subyekt berishi mumkin;
- ikkinchidan, muddat masalasi, ya’ni kassatsiya shikoyati (protest) berilishi mumkin bo’lgan olti oylik muddat o’tganidan so’ng uch oy mobaynida berilishi lozimligi;
- uchinchidan, ushbu muddatni tiklash sud tomonidan uzrli deb topilishi lozim.

Hal qiluv qarorini taftish instansiyasida ko’rish muddati Fuqarolik protsessual kodeksining 419⁶-moddasining beshinchi qismiga ko’ra quyidagicha belgilangan:

“Taftish tartibidagi shikoyat (protest) birinchi instansiya sudining hal qiluv qarori, ajrimi, qarori qonuniy kuchga kirgan kundan e’tiboran bir yil ichida beriladi.”⁴

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, fuqarolik sud ishlarida hal qiluv qarorlarini qayta ko’rish institutlari hal qiluv qaroridan norozi taraflar uchun o’z huquqlarini himoya qilishga yordam berish uchun juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun, kimlar ushbu instansiyalarga murojaat qilish huquqiga ega ekanligi, ularning doirasini aniqlash sud hal qiluv qarorini qayta ko’rishning asosiy qismi bo’lib xizmat qiladi. Bundan tashqari sud hal qiluv qarorlarini qayta ko’rishda muddatlar masalasini aniqlashtirib olish zarur. Chunki, ushbu muddatlar subyektlarga murojaat qilish huquqini chegaralab beradi.

³ O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716442>

⁴ O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716442>

I. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.M.Mamasiddiqov, Z.N.Esanova, D.Y.Xabibullayev. Fuqarolik protsessual huquqi. Yuridik kollej o‘quvchilari uchun darslik. -Toshkent, nashriyoti, 2019. – 252 b. 227-bet
2. Fuqarolik protsessual huquqi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Mualliflar jamoasi . - T.: TDYU nashriyoti, 2017-yil, 200 bet.
3. Fuqarolik protsessual huquqi (savollar va javoblar) o‘quv qo‘llanma/Xabibullayev Davlatjon Yo‘lchibayevich. - T.: TDYU nashriyoti, 2023-yil, 336 bet.
4. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716442>
5. 2023-yil 25-dekabrda O‘RQ-887-sondagi “Sud qarorlarning qonuniyligi,

asosiligi va adolatliligini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi” qonuni

II. Internet manbalar:

1. <https://lex.uz/uz/>
2. <https://nrm.uz>